

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

AVALIAÇÃO DA ACIDEZ E NECESSIDADE DE CALAGEM EM SOLOS DO CERRADO

Juliane Souza Costa¹

¹Mestrado em Engenharia Agrícola – Universidade Federal do Vale do São Francisco,

juliane.souza@discente.univasf.edu.br

DOI:10.5281/zenodo.14977223

Resumo

Eliseu Martins é um município situado no semiárido do sul do Piauí, região localizada em zona de transição, sobre duas sub-regiões, na microrregião de Floriano, que abrange diversos tipos de solo. A área estudada apresenta diversidade de solos, com predominância de solos silicosos e latossolos. As propriedades desses solos são importantes para indicar qual manejo deve ser adotado. Os indicadores da qualidade do solo são analisados por técnicas geostatísticas que resultam na interpolação das variações do solo. Este trabalho teve como objetivo analisar a variação da fertilidade do solo e a necessidade de calagem em áreas nativas de Eliseu Martins - PI. Na metodologia, as amostras do solo foram encaminhadas para análise no Laboratório de solos da UFPI, posteriormente, avaliados à textura, acidez potencial e matéria orgânica. Nos resultados as variações de pH revelaram áreas com toxicidade de alumínio e manganês, enquanto a matéria orgânica influenciou a retenção de nutrientes e a atividade biológica. As análises de textura indicaram predominância de areia e heterogeneidade de silte e argila. Em Eliseu Martins, com base em análises de solo e indicadores como pH, saturação por bases e alumínio trocável, tornou-se evidente a necessidade de calagem na região. Para isso, é necessário determinar o método de correção mais adequado às condições locais. A correção da acidez é fundamentada em indicadores químicos e físicos, podendo ser influenciada por fatores como cultura, manejo e condições climáticas. As análises de solo são essenciais para garantir a eficiência e qualidade do corretivo, evidenciando a escolha entre calcários calcíticos e dolomíticos.

Palavras-Chaves: Manejo; Análise; Método; Geoestatísticas; Qualidade.

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

1. INTRODUÇÃO

O município de Eliseu Martins, situado no sul do estado do Piauí, está em desenvolvimento constante no ramo agrícola, diante desse cenário é importante avaliar e promover a conservação do solo na região, visando prevenir implicações futuras. Os solos no sul piauiense têm origem associada à alteração de diversos elementos, como arenitos, siltito, folhelho, calcário, argilito e laterito, apontando solos litólicos, álicos e distróficos (SEMAR, 2021).

A estrutura desses solos revela uma distribuição equilibrada de partículas de diversos tamanhos, sugerindo uma formação ocasionada temporalmente em condições pedregosas (SANTOS, FÉLIX e NETA, 2021). Além disso, a região possui solos podzólicos vermelho-amarelos, associados a transições vegetais e variações de fitofisionomias no estado, destacando a complexidade ecológica da área (IVANOV, 2020).

O crescimento do setor agrícola em Eliseu Martins impulsiona a economia regional e provoca alguns impactos ambientais (SEMAR, 2023). As ações prejudiciais ao meio ambiente, como desmatamento, negligências no manejo do solo, são grandes desafios para a conservação dos biomas cerrado e caatinga na região sul do Piauí (ALVES et al., 2021).

O progresso na produção agrícola sustentável requer a implementação de estratégias que conservem mais a natureza, como o plantio direto, sistemas agroflorestais (SAFs), agricultura de baixo carbono e conservação de áreas verdes (SEMAR, 2023). O sucesso dessas estratégias requer conhecimento sobre a fertilidade do solo e suas variações em diferentes estágios de crescimento das plantas (GUARÇONI, 2016).

Para compreender a situação do solo da região, é fundamental ter o conhecimento sobre o solo. A análise de solo, fornece dados que são processados através da geoestatística, ferramenta que através de variáveis verifica a existência de variabilidade espacial e a construção de mapas de contorno, facilitando a identificação de áreas específicas (GREGO et al., 2018).

Um dos fatores que influenciam na variação dos atributos químicos do solo é o relevo da região. Isso ressalta a importância de analisar a variabilidade espacial na área de plantio para garantir um manejo eficaz para fertilidade do solo (SILVA et al., 2023). A análise conjunta de variáveis considera as variações verticais e horizontais ao longo da área, sendo observações fundamentais para um bom manejo do solo (REATTO e PASSOS, 2016).

As atividades relacionadas à vegetação e ao solo, como o plantio de espécies herbáceas, o reflorestamento com espécies nativas, a prevenção de queimadas e a aplicação de adubos e calagem, são fundamentais para recuperação de áreas com baixa fertilidade (ALVES et al., 2021). Na correção da acidez do solo o uso dos corretivos, como rochas calcárias moídas, óxidos, hidróxidos e silicatos, são bastante relevantes na neutralização da acidez (BÜLL et al., 2008). Neste trabalho teve como objetivo analisar a variação da fertilidade do solo e a necessidade de calagem em áreas nativas de Eliseu Martins – PI.

2. METODOLOGIA

O local de estudo foi no município de Eliseu Martins, na região Sul do Piauí, as coordenadas geográficas são 08° 05' 48" N e 43° 39' 49" W. A região abrange uma variedade de vegetações, como cerradão, campo cerrado e áreas de Caatinga arbórea.

Os solos da região apresentam características distintas, destacando-se solos litólicos associados a latossolos vermelho-amarelo distróficos, solos aluviais eutróficos e solos indiscriminados concrecionários tropicais. A área de estudo compreende uma transição entre os biomas cerrado e caatinga, abrangendo 2.460,69 ha (CEPRO e IBGE, 2002).

O clima predominante é o tropical semiárido quente, caracterizado por um período de seca de seis meses, intercalado com períodos sazonais de chuvas. A média anual de precipitação atinge 600 mm, podendo ocasionalmente ser insuficiente em algumas situações (CEPRO e IBGE, 2002).

2.1 Coleta das amostras

A área de estudo projeta o cultivo agrícola para o futuro próximo. Com o propósito de realizar a caracterização dos solos presentes nessa região, foram coletadas 136 amostras em uma área nativa localizada na região de Eliseu Martins, Piauí, em profundidade de 0-20 cm a 20-40 cm. No processo de coleta, foram utilizadas ferramentas como pá reta, enxada, enxadão, trados, balde plástico e sacos plásticos.

O procedimento de coleta iniciou-se com a retirada das amostras da camada superficial 0-20 cm. Posteriormente, removeu-se a quantidade de solo na superfície, aprofundando então o trado até atingir a profundidade de 20-40 cm, coletando-se amostras representativas dessa maior profundidade (LAS-CPCE, 2023).

As amostras foram coletadas seguindo um padrão zigue-zague, com o intuito de aumentar a representatividade da área. Após a coleta, as amostras foram homogeneizadas e colocadas em sacos plásticos devidamente identificados. Em seguida, foram encaminhadas ao

Laboratório de Solos (LAS) da Universidade Federal do Piauí – Campus Professora Cinobelina Elvas, em Bom Jesus, para análises.

Para eliminar detritos não desejados presentes no solo, foram utilizadas peneiras de malha de 2 mm, sendo as amostras submetidas ao processo de peneiramento. O processo de secagem conduziu-se em temperatura ambiente, para se obter TFSA e depois da secagem, foram novamente colocadas em sacos plásticos identificados, garantindo a preservação das características obtidas durante a coleta (LAS-CPCE, 2023).

2.2 Análise de textura

Seguindo as diretrizes metodológicas apresentadas por TEIXEIRA et al. (2017), a textura do solo determinou-se com base na proporção relativa entre os grupos de partículas primárias (areia, silte e argila) presentes nas amostras de solo, com diâmetro inferior a 2 mm.

Aproximadamente 20 g de cada grupo de partículas primárias (areia, argila e TFSE) foram pesadas em uma balança analítica. Subsequentemente, 10 mL de uma solução de 1 mol de NaOH foram transferidos para copos plásticos de 80 mL, que continha 20 g de solo. Este conjunto, colocado em uma garrafa e agitado em um agitador do tipo Wagner, realizando uma dispersão a uma velocidade de 32 rpm por 16 horas.

Após a agitação, a fração de areia passou separada usando uma peneira de 0,053 mm, ficando retida na peneira a fração correspondente ao tamanho de grãos de areia. O silte e a argila restantes foram transferidos para uma proveta de 1000 mL, sendo lavados até adquirirem uma aparência translúcida.

A areia transferida para um béquer e posteriormente para uma estufa a uma temperatura de 105 °C. A proveta completou-se até atingir 1000 mL de água destilada. A separação da areia ocorreu por tamisação, utilizando peneiras, enquanto o silte e a argila foram separados por sedimentação das partículas.

O tempo de sedimentação sucediu adquirido dos registrados em uma tabela, e após 3 horas e 30 minutos, a solução na proveta foi homogeneizada, seguida pela pipetagem de 50 mL de argila para um béquer, levado à estufa. As amostras de areia, argila, silte e TFSE permaneceram na estufa por 24 horas, sendo posteriormente pesadas em uma balança analítica após o processo de secagem.

2.3 Análise de acidez potencial

Seguindo a metodologia de TEIXEIRA et al. (2017), na obtenção do extrato para a determinação da acidez potencial (H+Al) do solo, procedeu-se à extração da acidez utilizando uma solução de acetato de cálcio, $\text{Ca}(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2$ a 0,5 mol L⁻¹, ajustou-se o pH. Utilizou uma quantidade de 0,5 M de solo, cachimbada para um copo plástico de 200 mL. Posteriormente, o

extrato adicionado em uma quantidade de 15 mL no recipiente, permanece. A suspensão resultante foi agitada vigorosamente por 10 minutos, utilizando uma mesa agitadora com movimentação circular horizontal a uma rotação de 220 rpm.

A titulação conduziu-se empregando uma solução de NaOH 0,025mol L⁻¹, utilizando fenolftaleína a 10g L⁻¹ como indicador, com a adição de 3 gotas. O procedimento teve início com a lenta adição da solução de NaOH à amostra, realizando-se a agitação simultânea até que ocorresse uma alteração de cor para tonalidade rosa, no indicador de pH. Os mililitros consumidos durante a titulação da amostra e do branco foram anotados.

2.4 Análise de matéria orgânica

Conforme descrito na metodologia de TEIXEIRA et al. (2017), inicialmente, 0,5 g de solo foram pesados para cada uma das 136 amostras, sendo inseridos em tubos de ensaio. Em seguida, adicionou-se 2 ml de uma solução de dicromato de potássio K₂Cr₂O₇ 0,167M e 3,0 mL de ácido sulfúrico concentrado (H₂SO₄) sob condições controladas em capela. Também conduziu quatro testes em branco, sendo dois submetidos a aquecimento, e os dois sem aquecimento. Os tubos de ensaios com amostras e brancos foram transferidos para um Bloco digestor com capacidade de uso de 40 amostras por vez, preaquecido a 170 °C, e permanecendo nesse estado por um período de 30 minutos.

Completo-se o volume do tubo com 30 ml de água destilada e transferiu para erlenmeyer, após isso transferiu 5 ml dessa solução para copos plásticos de 80 mL, e adicionou 3 gotas de indicador Ferroin para cada amostra. Na última etapa utilizou uma solução de Sulfato Ferroso Amoniacal 0,2 M para a titulação para determinação da matéria orgânica do solo, resultando em uma cor vermelho intenso.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Por meio da análise do mapa geoestatístico de variabilidade espacial do solo, foram obtidos resultados distintos para as amostras subdivididas de acordo com a profundidade do solo. As coordenadas de longitude e latitude identificaram a localização das maiores e menores concentrações das variáveis. Observou-se que a proporção de densidade das variáveis apresenta semelhanças entre as profundidades de 0 a 20 cm e 20 a 40 cm do solo, mas em localidades diferentes, ou seja, não se concentram no mesmo ponto das coordenadas a densidade das variáveis em cada profundidade.

As funções estatísticas proporcionam a compreensão da situação da área por meio do estudo das análises do solo, fornecendo dados sobre a distribuição e variabilidade de diversos componentes do solo. As técnicas estatísticas são fundamentais para a concepção das características do solo. Dessa forma, a tomada de decisões relacionadas à agricultura, reflorestamento, conservação do solo e outras práticas que dependem das propriedades do solo, torna-se mais segura. A estatística consiste em um método simples e objetivo, definido pelo conhecimento útil, que une o conhecimento incerto com o conhecimento sobre a incerteza, tendo como objetivo obter resultados das análises de dados possivelmente sujeitos a um certo grau de incerteza (IGNÁCIO, 2012).

A distribuição geoespacial das amostras coletadas é representada neste mapa (figura 1), onde o eixo X corresponde à latitude e o eixo Y à longitude. A maior tendência de agrupamento das amostras de solo ocorre em latitudes e longitudes mais elevadas, possivelmente devido às condições locais, já que as amostras foram coletadas em áreas em menor declive, isso influencia na distribuição de recursos. Este mapa é essencial para obter informações sobre a localização e estudar a variabilidade espacial dos atributos do solo. Através de análises, é possível gerar um interpolador exato e preciso, e com base na estrutura da variabilidade, projetar e interpretar os resultados, contribuindo para uma compreensão aprimorada e para o uso mais eficiente do solo na região (AQUINO et al., 2014).

Figura 1 - Mapa de variabilidade do solo, nas profundidades 0-20 e 20-40 cm do solo

Em relação aos dados físico-químicos do solo, incluindo acidez potencial (H + AL), soma de bases (SB), capacidade de troca de cátions (CTC), saturação por bases (V%), teor de argila, silte e areia em duas profundidades (0-20 cm e 20-40 cm). Para a necessidade de calagem, os principais indicadores foram: pH e H+Al: O valor de H+Al é relativamente alto (1,885 para 0-20 cm e 1,734 para 20-40 cm), indicando acidez potencial significativa. V% (Saturação por bases): O solo apresenta valores baixos de V% (41,87% na camada superficial e 36,57% na camada mais profunda), o que sugere necessidade de correção para elevar a saturação por bases acima de 50%. SB e CTC: A soma de bases (SB) é baixa, o que reforça a necessidade de correção com calcário para melhorar a fertilidade do solo (Tabela 1).

Tabela 1 - Variáveis estatísticas

Column	Size	Missing	Mean	Std Dev	Std. Error	C.I. of Mean
H + AL	64	0	1.885	0.552	0.0690	0.138
SB	64	0	1.788	2.107	0.263	0.526
CTC	64	0	3.673	2.147	0.268	0.536
V%	64	0	41.087	18.985	2.373	4.742
t	64	0	2.249	2.006	0.251	0.501
m	64	0	30.694	18.800	2.350	4.696
MO00-20	64	0	8.893	3.902	0.488	0.975
Areia 0-20	64	0	85.139	8.238	1.030	2.058
Silte 0-20	64	0	6.410	5.535	0.692	1.383
Argila 0-20	64	0	8.451	3.290	0.411	0.822
H+Al2040	64	0	1.734	0.300	0.0374	0.0748
SB2040	64	0	1.601	2.448	0.306	0.611
CTC2040	64	0	3.336	2.448	0.306	0.611
V%2040	64	0	36.574	19.653	2.457	4.909
t2040	64	0	2.108	2.445	0.306	0.611
m2040	64	0	37.083	19.578	2.447	4.890
MO2040	64	0	6.223	3.270	0.409	0.817
Areia 20-40	64	0	81.972	11.601	1.450	2.898
Silte 20-40	64	0	7.361	7.227	0.903	1.805
Argila 20-40	64	0	10.667	5.122	0.640	1.280

Variáveis estatísticas: coluna, tamanho, dados ausentes, média, desvio padrão, erro padrão e intervalo de confiança. Fonte: Autora.

Tabela 2 - Variáveis estatísticas

Column	Range	Max	Min	Median	25%	75%
H + AL	2.500	3.167	0.667	1.833	1.667	2.083
SB	10.673	10.914	0.241	1.068	0.734	1.928
CTC	10.745	12.247	1.502	3.046	2.492	4.030
V%	80.599	89.113	8.513	36.658	27.817	53.198
t	10.197	11.014	0.816	1.647	1.245	2.423
m	72.920	73.828	0.908	30.536	13.818	46.672
MO00-20	15.679	17.247	1.568	7.840	6.272	12.543
Areia 0-20	34.708	94.813	60.105	87.779	83.005	90.582
Silte 0-20	24.888	25.345	0.457	5.002	2.379	8.070
Argila 0-20	16.192	16.962	0.770	8.153	6.354	9.387
H+Al2040	1.667	2.833	1.167	1.667	1.667	1.833
SB2040	13.978	14.205	0.226	0.773	0.489	1.514
CTC2040	14.351	16.038	1.687	2.543	2.215	3.221
V%2040	77.626	89.581	11.955	31.612	21.411	45.412
t2040	14.678	15.205	0.527	1.310	1.051	1.871
m2040	80.296	81.546	1.250	38.696	22.071	52.482
MO2040	14.111	15.679	1.568	6.272	4.704	7.840
Areia 20-40	44.363	95.467	51.104	85.362	80.285	89.434
Silte 20-40	27.000	27.955	0.955	5.012	2.185	8.302
Argila 20-40	22.375	25.953	3.578	9.512	7.478	12.197

Variáveis estatísticas: coluna, amplitude, máximo, mínimo, mediana, primeiro quartil e terceiro quartil. Fonte: Autora.

Quanto aos atributos do solo, incluindo acidez potencial (H + AL), soma de bases (SB), capacidade de troca de cátions (CTC), saturação por bases (V%) e textura do solo em duas profundidades (0-20 cm e 20-40 cm). No que diz respeito à aplicação de calcário, os principais pontos foram: Acidez do solo: O valor de H+Al tem uma mediana de 1,833 (0-20 cm) e 1,667 (20-40 cm), indicando presença de acidez potencial que pode limitar a disponibilidade de nutrientes. Saturação por bases (V%): A mediana de V% é 36,658% na camada superficial e 31,612% na camada mais profunda, valores baixos que indicam necessidade de correção para atingir pelo menos 50%. Soma de bases (SB) e CTC: A SB é baixa, o que reflete menor disponibilidade de cátions essenciais, reforçando a necessidade de calagem para aumentar a fertilidade (Tabela 2).

Tabela 3 - Variáveis estatísticas

Column	Skewness	Kurtosis	K-S Dist.	K-S Prob.	SWilk W	SWilk Prob
H + AL	0.316	0.444	0.174	<0.001	0.932	0.002
SB	2.821	7.937	0.255	<0.001	0.609	<0.001
CTC	2.458	6.122	0.214	<0.001	0.695	<0.001
V%	0.683	-0.111	0.109	0.058	0.950	0.012
t	2.875	8.233	0.244	<0.001	0.599	<0.001
m	0.133	-0.806	0.0834	0.317	0.966	0.078
MO00-20	0.0822	-0.610	0.122	0.019	0.962	0.045
Areia 0-20	-1.494	1.693	0.175	<0.001	0.836	<0.001
Silte 0-20	1.596	2.364	0.192	<0.001	0.829	<0.001
Argila 0-20	0.929	1.045	0.154	<0.001	0.914	<0.001
H+Al2040	1.496	3.305	0.293	<0.001	0.829	<0.001
SB2040	3.637	14.653	0.300	<0.001	0.525	<0.001
CTC2040	3.557	14.317	0.281	<0.001	0.553	<0.001
V%2040	1.078	0.456	0.136	0.005	0.892	<0.001
t2040	3.769	16.044	0.300	<0.001	0.523	<0.001
m2040	-0.0548	-0.738	0.0710	0.546	0.973	0.176
MO2040	0.498	0.0162	0.150	0.001	0.944	0.006
Areia 20-40	-1.404	1.021	0.204	<0.001	0.819	<0.001
Silte 20-40	1.542	1.400	0.208	<0.001	0.776	<0.001
Argila 20-40	1.184	0.878	0.181	<0.001	0.885	<0.001

Variáveis estatísticas: coluna, amplitude, máximo, mínimo, mediana, primeiro quartil e terceiro quartil. Fonte: Autora.

Referente a distribuição dos dados do solo, incluindo assimetria (Skewness), curtose (Kurtosis) e testes de normalidade (Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk). Visando à correção da acidez do solo: Assimetria (Skewness) e Curtose (Kurtosis): A SB (Soma de Bases), CTC (Capacidade de Troca de Cátions) e V% (Saturação por Bases) apresentam assimetria positiva, indicando que a maioria dos valores está concentrada em faixas baixas, sugerindo baixa fertilidade e necessidade de correção com calcário. A curtose alta desses parâmetros indica uma distribuição com picos, reforçando que alguns valores podem estar muito abaixo do ideal. Testes de Normalidade: Os valores de K-S Prob. e SWilk Prob. são muito baixos (< 0.05) para a maioria das variáveis, indicando que os dados não seguem uma distribuição normal, o que pode impactar a análise da variabilidade do solo e necessidade de ajustes específicos para correção (Tabela 3).

3.1 Análise e direcionamentos para a calagem

A compreensão da melhoria do solo por meio da fertilidade seguiu-se pela análise da acidez do solo e da matéria orgânica. Nas análises de pH, observou-se variações entre acidez e neutralidade, revelando áreas com alta toxicidade de alumínio e manganês, o que também demanda correção. A retenção de nutrientes e a atividade biológica do solo são influenciadas pela matéria orgânica, que apresentou variações no solo. As análises da textura do solo proporcionaram percepções sobre a capacidade de retenção de água e nutrientes.

A distribuição da área foi considerada normal pelas análises estatísticas, e em relação à textura do solo, a areia apresenta-se predominante na região, com heterogeneidade na distribuição de silte e baixa concentração de argila. Portanto, é importante ressaltar a boa prática do manejo do solo. Os resultados indicam que, se a calagem for aplicada de maneira adequada, torna-se uma estratégia eficaz para a região de Eliseu Martins, neutralizando o solo, melhorando a fertilidade, sendo assim, tornando as culturas futuras mais produtivas.

4. CONCLUSÃO

As áreas nativas estão aptas a recomendações e práticas sustentáveis atendendo as especificidades da região, considerando os resultados obtidos. As informações obtidas serão essenciais na tomada de decisões dos agricultores, equilibrando o meio ambiente e promovendo o desenvolvimento sustentável. Nesse caso, sugere-se a precisão das doses de calcário, a integração de práticas de manejo do solo e a sustentabilidade agrícola. O estudo deste trabalho contribuiu para o conhecimento sobre a fertilidade e o manejo sustentável do solo na região de Eliseu Martins.

5. REFERÊNCIAS

ALVES, F. S. et al. Sobrevivência de espécies nativas em função da calagem em área degradada na bacia. **Research, Society and Development**, v. 10, 2021. ISSN 2525-3409.

AQUINO, R. E. D. et al. Distribuição espacial de atributos químicos do solo em área de pastagem e floresta. **Pesquisa Agropecuária Tropical**, v. 44, n. 1, mar. 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1983-40632014000100001>.

BÜLL, L. T.; NOVELLO, A.; CORRÊA, J. C.; BOAS, R. L. V. Doses de fósforo e zinco na cultura do alho em condições de casa de vegetação. **Bragantia**, v. 67, p. 941-949, 2008.

CEPRO; IBGE. **Piauí em números**. 9. ed. Teresina: Fundação CEPRO, 2002.

GREGO, C. R. et al. Aplicação da geoestatística na análise da fertilidade do solo em propriedade familiar do Circuito das Frutas do Estado de São Paulo. **Boletim de Pesquisa e**

Desenvolvimento, n. 44, Campinas, SP: Embrapa Informática Agropecuária, 2018. 17 p. ISSN 1677-9266.

GUARÇONI, A. Reflexões sobre nutrição e adubação do cafeeiro. Curitiba: Editora Prismas, 2016. 167 p.

IGNÁCIO, S. A. Importância da estatística para o processo de conhecimento e tomada de decisão. **Revista Paranaense de Desenvolvimento**, v. 118, p. 175–192, 2012.

IVANOV, M. M. M. Unidades de conservação do estado do Piauí. Teresina: Editora da Universidade Federal do Piauí, 2020.

LAS-CPCE. Orientações para coleta de amostras de solo. LAS-CPCE, 2023. Disponível em: https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/CPCE/Orienta%C3%A7%C3%B5es_coleta_amostras_de_solo.pdf. Acesso em: 12 dez. 2023.

REATTO, A.; PASSOS, R. O solo como fator de integração entre os componentes ambientais. **Revista Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v. 51, n. 9, p. xi-xix, set. 2016. ISSN 10.1590/S0100-204X2016000900iii.

SANTOS, É. M. C.; FÉLIX, F. V.; NETA, L. P. Q. Estudo de impacto ambiental - EIA. 2021.

SEMAR. **Estudo de impacto ambiental**. Fazenda Brejinho. Alvorada do Gurguéia, 2021.

SEMAR. **Estudo de impacto ambiental**. Fazenda Patos e Fazenda Marimbas. Eliseu Martins e Bertolínea, 2023.

SILVA, D. N. D. et al. Variabilidade espacial da fertilidade do solo em pastagem nativa em área de inundação sazonal no Sul Piauiense. **Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana**, Curitiba, v. 21, n. 12, 2023. ISSN 1696-8352.

TEIXEIRA, P. C.; DONAGEMMA, G. K.; FONTANA, A.; TEIXEIRA, W. G. (Eds.). **Manual de métodos de análise de solo**. 3. ed. rev. e ampl. Brasília, DF: Embrapa, 2017. 574 p. il. color. ISBN 978-85-7035-771-7.